

UDK 615 (497.11)

ISSN 0004-1963 (Štampano izd.)
ISSN 2217-8767 (Online)

ARHIV ZA FARMACIJU

Godina 68

Broj 3

Beograd, 2018.

ČASOPIS SAVEZA FARMACEUTSKIH UDRUŽENJA SRBIJE

SPECIJALNI BROJ/SPECIAL ISSUE

VII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem

Zajedno stvaramo budućnost farmacije

Beograd, 10-14. oktobar 2018.

VII Serbian Congress of Pharmacy with international participation

Creating the future of pharmacy together

Belgrade, October 10-14, 2018

3/2018

INTERAKCIJE HRANE I ANTIMIKROBNIH AGENASA: KONZISTENTNOST INFORMACIJA ZA GENERIČKE LEKOVE

Božana Nikolić

Univerzitet u Novom Sadu - Medicinski fakultet, Dom zdravlja Novi Sad (Srbija)

Interakcije hrane i antimikrobnih agenasa mogu kompromitovati efikasnost i bezbednost terapijskog režima, kao i nutritivni status pacijenta. Kako bi prevenirali iste, zdravstveni profesionalci konsultuju referentne izvore informacija. Sažetak karakteristika leka (*eng. Summary of Product Characteristics, SPC*) je osnov pouzdanog i objektivnog informisanja, i u slučaju generičkih lekova sadržaj dokumenata bi trebalo da je konzistentan.

Cilj istraživanja je bio za generičke antimikrobne lekove komparirati informacije o interakcijama sa hranom, i razmotriti uticaj relevantnih faktora (datum prve autorizacije i broj generičkih lekova) na ishod analize.

SPC za sve generičke antimikrobne lekove za sistemsku upotrebu su preuzeti sa veb-sajta Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije; i iskazi od značaja su ekstrahovani iz različitih sekcija dokumenta i komparirani. Komparacija je bila bazirana na kategorizaciji iskaza o interakcijama u jednu od pet kategorija: „*efekti nutritivnog statusa na dejstvo leka*“, „*efekti hrane kao obroka na dejstvo leka*“, „*efekti specifičnog nutrijenta na dejstvo leka*“, „*efekti leka na status nutrijenta*“ i „*efekti leka na nutritivni status*“.

Ukupno 160 SPC je preuzeto za 30 generičkih lekova (prosečan broj 5,33 (SD=4,14); mediana 4,00 (IKR=5); opseg: 2-18). Devet (30%) antimikrobnih lekova (azitromicin, klaritromicin, cefazolin, cefepim, pipemidinska kiselina, ciprofloksacin, levofloksacin, moksifloksacin i gentamicin) je imalo nekonzistentne informacije. Nekonzistentnost je bila u vezi sa različitim kategorijama interakcija, i u izvesnim slučajevima mogla je imati klinički važne implikacije (gentamicin, fluorohinoloni). Postojanje većeg broja generičkih lekova je bilo u vezi sa identifikovanim razlikama ($p=0,021$).

Jedna trećina generičkih antimikrobnih lekova je imala nekonzistentne iskaze o interakcijama hrana-lek. S obzirom na potencijalne kliničke implikacije, trebalo bi razmotriti strategije za harmonizaciju informacija.

FOOD-ANTIMICROBIAL AGENT INTERACTIONS: CONSISTENCY OF INFORMATION FOR GENERIC DRUGS

Božana Nikolić

University of Novi Sad - Faculty of Medicine, Health Center Novi Sad (Serbia)

Food-antimicrobial agent interactions can compromise the efficacy and safety of therapeutic regimen, as well as the nutritional status of the patient. In order to prevent them, health professionals consult the reference sources of information. Summary of Product Characteristics (SPC) is the basis for reliable and objective informing, and in the case of generic medicines the content of documents should be consistent.

The aim study was to compare information on food-antimicrobial drug interactions for generic drugs, and to consider the influence of relevant factors (date of first authorisation and number of generic drugs) on the outcome of evaluation.

SPCs for all generic antimicrobials for systemic use were retrieved from the Medicines and Medical Devices Agency of Serbia website, and statements of interest were extracted from different sections and were compared. The comparison was based on categorization of statements on interaction into one of five categories: „*effect of nutrition status on drug action*”, „*effect of food in general on drug action*”, „*effect of specific nutrients or food components on drug action*”, „*effects of drugs on nutrient and metabolic status*”, or „*effects of drugs on nutrition status*”.

A total of 160 SPCs were retrieved for 30 generic drugs (mean number 5.33 (SD=4.14); median 4.00 (IQR=5); range: 2-18). Nine (30%) antimicrobials (azithromycin, clarithromycin, cefazolin, cefepime, pipemidic acid, ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin and gentamicin) had inconsistent information. The inconsistency was related to different categories of interactions, and in some cases it could have clinically important implications (gentamicin, fluoroquinolones). The existence of a larger number of generic medications was related to identified differences (p=0.021).

One third of generic antimicrobials had inconsistent food-drug interaction statements. Given the potential clinical implications, strategies for harmonization of information should be considered.